

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15097721>

AVTOMOBILLARGA TIZIMLI TEXNIK XIZMAT KO'RSATISH USULLARI VA VAZIFALARI

A.K. Shokirov

Buxoro avtomobil va yo'llar texnikumi
maxsus fan o'qituvchisi

Sh.A. Numonova

Buxoro avtomobil va yo'llar texnikumi
ishlab chiqarish ta'lim ustasi

S.A. Halilova

Buxoro avtomobil va yo'llar texnikumi
fizika fani o'qituvchisi

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada tizimli texnik xizmat ko'rsatishning asosiy usullari ko'rib chiqiladi, ularning amaliy qo'llanilishi va transport vositalarining uzluksiz ishlashini ta'minlashdagi ahamiyatiga e'tibor qaratiladi.

***Kalit so'zlar:** avtotransport, ishonchlilik, xavfsizlik, mustahkamlik, potentsial, texnik xizmat ko'rsatish, avtomobil, vizual, diagnostika, profilaktik, eskirish, fizik.*

МЕТОДЫ И ЗАДАЧИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СИСТЕМАТИЧЕСКОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

А.К. Шакиров

Бухарский автомобильно-дорожный техникум
учитель спецпредмета

Ш.А. Нумонова

Бухарский автомобильно-дорожный техникум
мастер производственного обучения

С.А. Халилова

Бухарский автомобильно-дорожный техникум
учитель физики

АННОТАЦИЯ

В статье рассматриваются основные методы систематического технического обслуживания, особое внимание уделяется их практическому применению и значению в обеспечении бесперебойной работы транспортных средств.

***Ключевые слова:** автотранспорт, надежность, безопасность, долговечность, потенциал, техническое обслуживание, автомобильный, визуальный, диагностика, профилактический, износ, физический.*

METHODS AND TASKS OF PROVIDING SYSTEMATIC TECHNICAL MAINTENANCE TO VEHICLES

A.K. Shokirov

Bukhara Automobile and Road Technical School
special subject teacher

Sh.A. Numonova

Bukhara Automobile and Road Technical School
production training master

S.A. Halilova

Bukhara Automobile and Road Technical School
physics teacher

ABSTRACT

This article reviews the main methods of systematic maintenance, focusing on their practical application and importance in ensuring the uninterrupted operation of vehicles.

***Keywords:** motor transport, reliability, safety, durability, potential, maintenance, automobile, visual, diagnostics, preventive, wear, physical.*

KIRISH

Avtotransport vositalariga muntazam texnik xizmat ko'rsatish (M) ularning ishonchliligi, xavfsizligi va mustahkamligini saqlashning muhim elementidir. Muntazam texnik xizmat ko'rsatishga e'tibor bermaslik buzilishlarga, baxtsiz hodisalarga, foydalanish xarajatlarining oshishiga va avtomobilning xizmat qilish muddatini qisqartirishga olib kelishi mumkin. Samarali nazorat potentsial muammolarni o'z vaqtida aniqlash va bartaraf etishga qaratilgan turli usullardan foydalanishni talab qiladi.

INTRODUCTION

Regular maintenance (M) of vehicles is an important element in maintaining their reliability, safety and durability. Neglecting regular maintenance can lead to breakdowns, accidents, increased operating costs and a shortened service life of the vehicle. Effective control requires the use of various methods aimed at timely detection and elimination of potential problems.

Tizimli texnik xizmat ko'rsatishning asosi aniq va tuzilgan texnik xizmat ko'rsatish jadvalini ishlab chiqishdir. Ushbu jadval odatda avtomobil ishlab chiqaruvchisi tavsiyalariga asoslanadi va avtomobil turi, yurgan masofasi, iqlim sharoiti va foydalanish intensivligi kabi maxsus ish sharoitlarini hisobga oladi. Ta'mirlash jadvali moy va filtrlarni almashtirish, tormoz tizimini tekshirish va sozlash, shinalar holatini tekshirish, ishchi suyuqlik darajasini kuzatish, yoritish moslamalari va boshqa muhim komponentlar ishlashini tekshirish kabi muntazam ishlar ro'yxatini o'z ichiga olishi kerak.

Ta'minot usullarini vizual, diagnostik va profilaktikaga bo'lish mumkin.

Vizual tekshirish(ko'rish)-eng oddiy va eng qulay usul bo'lib, ko'zga ko'ringan shikastlanishlar, oqishlar, eskirish va boshqa nosozlik belgilarini tezda aniqlash imkonini beradi. U korpus, ichki qism, shinalar, yorug'lik, kamar va shlanglarning holatini tekshirishni o'z ichiga oladi. Muntazam vizual tekshirish sizni erta bosqichda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolarni aniqlashga va ularning yanada jiddiy buzilishlarga aylanishining oldini olishga imkon beradi.

Diagnostika usullari-turli avtomobil tizimlarining ishlashini tahlil qilish uchun maxsus uskunalar va dasturiy ta'minotdan foydalanishni o'z ichiga oladi. Kompyuter diagnostikasi, masalan, elektron boshqaruv bloklari (ECU) dan xato kodlarini o'qish, dvigatel, transmissiya, tormoz tizimi va boshqa tizimlarning ishlashini diagnostika qilish imkonini beradi. Boshqa diagnostika usullari orasida dvigatelning siqilishini tekshirish, chiqindi gazni tahlil qilish, suspenziya va rulda o'ynashni tekshirish, tormoz prokladkalari va rotorlarning qalinligini o'lchash kiradi. Ushbu usullar noto'g'ri ishlash sabablarini to'g'ri aniqlash va ularni samarali bartaraf etish imkonini beradi.

Profilaktik usullar-eskirgan qismlar va sarf materiallarini o'z vaqtida almashtirish orqali nosozliklar paydo bo'lishining oldini olishga qaratilgan. Yog'va filtrlarni, sovutish suvi, tormoz suyuqligi va boshqa sarf materiallarini muntazam ravishda almashtirish dvigatel va boshqa avtomobil tizimlarining ishlashini ta'minlashning muhim shartidir. Bundan tashqari, profilaktik parvarishlash komponentlar va agregatlarni moylash, g'ildiraklarni tekislash burchaklarini sozlash, shuningdek, eskirishni kamaytirish va avtomobilning xizmat qilish muddatini uzaytirishga qaratilgan boshqa ishlarni o'z ichiga oladi.

Tizimli texnik xizmat ko'rsatishning muhim jihati ishlab chiqaruvchining talablariga javob beradigan yuqori sifatli ehtiyot qismlar va sarf materiallaridan foydalanish hisoblanadi. Past sifatli yoki soxta qismlardan foydalanish buzilishlarga va avtomobil ishonchliligini pasayishiga olib kelishi mumkin. Bundan tashqari, ishlab chiqaruvchining qoidalariga va texnik xizmat ko'rsatish bo'yicha tavsiyalariga qat'iy rioya qilish, shuningdek, zarur tajriba va bilimga ega bo'lgan malakali xodimlardan foydalanish kerak.

O'zbekiston Respublikasida avtomobilsozlik va transport sohasida jiddiy o'zgarishlar ro'y bermoqda. Transport infratuzilmasining iqtisodiy o'sish va mintaqaviy integratsiya uchun strategik ahamiyati hukumatni ushbu sohani rivojlantirishga jiddiy e'tibor qaratishga olib keldi.

O'zbekiston avtomobil sanoati tarixan xorijiy hamkorlar bilan hamkorlik qiluvchi UzAuto Motors kompaniyasi tomonidan taqdim etilgan. Keyingi yillarda ishlab chiqarishni diversifikatsiya qilish, xorijiy sarmoyani jalb etish, zamonaviy texnologiyalarni joriy etish istagi bor. Maqsad nafaqat ichki talabni qondirish, balki eksport bozorlariga chiqishdir.

Transport tizimini rivojlantirish yo'l tarmog'ini, temir yo'l infratuzilmasini va havo qatnovini modernizatsiya qilish va kengaytirishni o'z ichiga oladi. Mamlakatimizning muhim hududlarini bog'lovchi, tranzit yo'laklarini ta'minlovchi yangi avtomobil yo'llari qurish bo'yicha keng ko'lamliloyihalar amalga oshirilmoqda. Temir yo'l transportini elektrlashtirish, temir yo'l liniyalarining o'tkazish qobiliyatini oshirishga katta e'tibor qaratilmoqda.

ASOSIY QISM

Respublika avtomobillar uchun butlovchi qismlar ishlab chiqarishni mahalliy lashtirish dasturini amalga oshirish maqsadida o'nlab qo'shma korxonalar tashkil etildi. Bunday qo'shma korxonalar Andijon, Namangan, Farg'ona va boshqa viloyatlarda tashkil qilindi.

Bular Janubiy Koreyalik sheriklar ishtirokida tashkil etilgan zavodlar:

"O'zKoramKo" - oldi va orqa bamperlar, asbob panellari, Neksiya uchun zarba kuchini yutuvchi qurilmalar, ayrim plastmassa qismlari;

"O'zTong XongKo" - barcha avtomobillar uchun o'rindiqlar;

«O'zDong YangKo» - eshiklar va kuzovning qoplovchi qismlar (obshivka, polik va x.k.);

"O'zsem YungKo" - benzobaklar, kuzovning yirik panellari;

"O'zDongjuKo" - barcha turdagi avtomobil lok-bo'yoqlari, germetik materiallar va x.k.;

"O'zDongVonKo" - barcha turdagi glushitellar va zarbaga qarshi eshiklarga qo'yiladigan balkalar;

“O‘zKojeKo” – barcha turdagi elektr simlari.

Bu korxonalarining beshtasi Andijon, “O‘zDongVonKo” Asaka, “O‘zKojeKo” esa Xonobod shaharlarida joylashgan.

Asaka avtomobil zavodida ham dastlabki butlovchi va ehtiyot qismlarning 15% mahalliy korxonalarda tayyorlangan bo‘lsa, 1999 yilga kelib bu ko‘rsatkich 55% ga etdi.

1998 yilda «O‘zavtosanoat» uyushmasi Xalqaro avtotransport ishlab chiqaruvchi korxonalar tashkilotlariga a‘zo etib qabul qilindi. [7, 7 b.]

Avtomobilga texnik xizmat ko‘rsatish bir qarashda mexanik va kimyoviy jarayonlarning uyg‘unligidek ko‘rinadigan avtomobillarga texnik xizmat ko‘rsatish mohiyatan fizik tamoyillarga chuqur ildiz otgan. Tashqi muhit, ya‘ni harorat, yog‘ingarchilik va kuzovga yopishib qolgan iflosliklar ta‘sirida bo‘lgan joylardagi bo‘yoqning ximik va fizik xususiyatlari o‘zgarib, yuza asta sekin eskiradi. Bularni oldini olish TXK ishlarini sifatli bajarish maqsadida tozalash, yuvish va quritish ishlari olib boriladi. Ushbu tamoyillarni tushunish xizmat protseduralarini samarali bajarish va optimallashtirish uchun zarurdir.

Avtomobillarga texnik xizmat ko‘rsatish samaradorligini oshirish transport vositalarining ishonchliligi va chidamliligini oshirish uchun innovatsion texnologiyalarni ishlab chiqish imkonini beradi.

Masalan, **avtomobillarni yuvishda:** avtomobil tashqi qismlarini va shassisini yuvish uchun iliq suvdan (25-30°S) foydalaniladi va uning harorati yuviladigan sirtning harorati uzog‘i bilan 18-20 °S ortiq bo‘lishi zarur, aks holda bo‘yalgan yuzalarga salbiy ta‘sir etishi mumkin. Suvni bosim ostida purkash yo‘li bilan avtomobil yuvilganda, uning sifatini oshirish uchun cho‘tka, gubka kabi materiallardan foydalaniladi.

Yuvish sifatini oshirish, suv sarfini va yuvish vaqtini kamaytirish suv bosimiga, purkagich teshigi diametriga, purkash burchagiga bog‘liq.

Suvning sarfi quyidagicha aniqlanadi:

$$60 \times F \times V \quad 3 \times 1 \times d^2 \times V.$$

$$Q = 1000 = 200, \text{ l/min}$$

bu yerda: F - purkagich teshigi yuzasi, mm^2 V -purkagichdan suvning chiqish tezligi, m/s d -purkagich teshigi diametri, mm

$$\text{O‘z navbatida } V = M \times \sqrt{2} \times g \times h, \text{ m/s}$$

bu yerda: $g = 9.81$ - erkin tushish tezlanishi, m/s h -suv bosimi (napor), m

M -sachratish koeffitsienti, sachratgichlar purkagichlar bilan bo‘lsa 0.5-0.55, bo‘lmasa 0.7-0.75 teng.

Demak, yuqori kinetik energiyaga ega bo'lish va suv sarfini kamaytirish uchun uning bosimini oshirish va purkagich diametrini kichraytirish zarur. Bu bilan suvning sarfini kamaytirish mumkin. [7, 11b.]

Suv sarfini kamaytirish va yuvish sifatini oshirish uchun maxsus sintetik yuvish vositalaridan ham foydalaniladi (progress, avtoshampun, avtoemulsiya va h.k). Ular o'z navbatida yuzadagi kirlarni yumshatadi, moy izlarini eritadi va yuvishni yengillashtiradi. Misol uchun yengil avtomobillar kuzovini yuvishda 40-50 gramm sintetik yuvish vositasi ishlatiladi. Sintetik kukunning 7-8 grammi 1 litr, harorati $35-45^{\circ}$ suvda eritilib, suv purkagich yoki yuvish pistoleti bilan sepiladi. Suv sarfini kamaytirish uchun, undan qayta foydalanish tizimi qo'llaniladi.

Avtomobillarni yuvish, uni bajarish turiga qarab qo'l bilan, mexanizatsiyalashgan va maxsus bo'lishi mumkin.

Qo'l bilan: shlanga va sepgich yordamida past bosimli (0.2-0.4MPa), yuqori bosimli (1-2.5MPa) bo'lishi mumkin.

1-rasm. Qo'l bilan yuvishda ishlatiladigan suv sepgich (maksimal bosimi 160 Bar, suv sarfi 20 l/min; suvning maksimal harorat 60°C)

Mexanizatsiyalashgan yuvish turi maxsus jihozlar yordamida bajariladi va tuzilishiga qarab zarrachali, cho'tkali va zarracha-cho'tkali bo'ladi. [7, 12 b.]

Bundan tashqari haroratning doimiy o'zgarishi, yog'ingarchilik, ultrabinafsha nurlanish va mexanik ta'sir - bularning barchasi birgalikda avtomobilni tashkil etuvchi materiallarning jismoniy xususiyatlariga sezilarli ta'sir ko'rsatadi va uning sirtining asta-sekin eskirishga olib keladi. Ushbu jarayonlarni tushunish avtomobilni himoya qilish va xizmat muddatini uzaytirishning samarali usullarini ishlab chiqish uchun zarurdir.

Harorat avtomobilning uzoq umr ko'rishiga ta'sir qiluvchi asosiy omillardan biridir. Haddan tashqari harorat, haddan tashqari issiqlik yoki sovuq sovuq, turli komponentlarning termal kengayishiga va qisqarishiga olib kelishi mumkin. Avtomobilni tashkil etuvchi metallar, plastmassalar va kauchuklar turli xil termal kengayish koeffitsientlariga ega bo'lib, bu ichki stressga va oxir-oqibat

deformatsiyaga, yoriqlarga va ulanishlarning zaiflashishiga olib keladi. Misol uchun, rezina qistirmalari va shlanglar vaqt o'tishi bilan egiluvchanligini yo'qotadi va qayta-qayta muzlash-eritish davrlari bilan yo'q qilinadi.

Yomg'ir, qor va do'l kabi atmosfera yog'inlari ham avtomobilga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Bo'yoq qoplamasidagi mikro yoriqlar va teshiklarga kirib boradigan suv metallning korroziyasini keltirib chiqaradi. Ifloslantiruvchi moddalarni o'z ichiga olgan kislotali yomg'ir bu jarayonni sezilarli darajada tezlashtiradi. Qor va muz yetib borish qiyin bo'lgan joylarda to'planib, mexanizmlarning muzlashiga olib keladi va ularning ishlashini qiyinlashtiradi. Do'l, o'z navbatida, bo'yoqlarga zarar etkazishi va kuzovda chuqurchalar qoldirishi mumkin.

Quyosh nurlari tarkibidagi ultrabinafsha nurlanish avtomobilning eskirishiga hissa qo'shadigan yana bir asosiy omildir. Bu bo'yoqning xiralashishi va yo'q qilinishiga olib keladi, bu uni mexanik shikastlanishga ko'proq moyil qiladi.

Yuqoridagilarga qo'shimcha ravishda, mashina ish paytida ta'sir qiladigan mexanik ta'sirga e'tibor qaratish lozim. G'ildiraklar ostidan uchib chiqayotgan qum, shag'al va mayda toshlar bo'yoq va oynaga zarar etkazadi.

Xulosa qilib aytganda, atrof-muhitning doimiy ta'siri avtomobilga murakkab va halokatli ta'sir ko'rsatadi. Avtotransportni ehtiyotkorlik bilan saqlash, muntazam yuvish, himoya qoplamalaridan foydalanish, eskirgan qismlarni o'z vaqtida almashtirish va to'g'ri saqlash uning xizmat muddatini sezilarli darajada uzaytirishi va asl qiyofasini saqlab qolishi mumkin. Yangi, ekologik jihatdan chidamliroq materiallar va texnologiyalarni ishlab chiqish ham avtomobilsozlik sanoatida transport vositalarining ishonchliligi va chidamliligini oshirishga qaratilgan muhim yo'nalish hisoblanadi.

Texnik xizmat ko'rsatishni samarali tashkil etish avtotransport vositalarining uzluksiz ishlashi va iqtisodiy samaradorlikni oshirish garovidir.

In conclusion, the constant influence of the environment has a complex and destructive effect on the car. Careful maintenance of the vehicle, regular washing, use of protective coatings, timely replacement of worn parts and proper storage can significantly extend its service life and preserve its original appearance. The development of new, more environmentally friendly materials and technologies is also an important direction in the automotive industry aimed at increasing the reliability and durability of vehicles.

Effective organization of technical maintenance is a guarantee of uninterrupted operation of vehicles and increased economic efficiency.

Adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi avtomobil transporti harakat tarkibiga texnik xizmat ko‘rsatish va ta‘mirlash to‘g‘risidagi Nizom Toshkent, 1999 y.
2. Avtomobillar servisi asoslari, Darslik, Xamrakulov O. Nazarkulov Ya.P., Magdiev Sh.P. Kadirshaev T. Toshkent, «Fan» nashriyoti, 2007. 176 b.
3. Avtotransport vositalari servisi. M.A.Ikramov va boshqalar Toshkent: A.Navoiy ko‘ch. 2010. - 266 b.
4. Avtotransport vositalari servisi. 2-qism. M.A.Ikramov va boshqalar, Toshkent: A.Navoiy ko‘ch. 2011.-190 b.
5. Sidiqnazarov K.M., Kodirshaev T., Magdiev Sh.P. Avtomobillar servisi axborotnomasi. Toshkent.: "Vorisi-Nasliriyot", 2011. - 496 b.
6. Texnicheskaya ekspluatatsiya avtomobiley. Uchebnik dlya Vuzov. Pod red prof. E.S. Kuznetsova. M; Nauka, 2001 g.
7. J.A. Mannonov. Texnik xizmat ko‘rsatish texnologiyasi fanidan o‘quv-uslubiy majmua. Namangan 2024.
8. Internet ma‘lumotlari olinishi mumkin bo‘lgan saytlar:
[htt': referat.students.uz](http://referat.students.uz),
[htt': www.referats.com](http://www.referats.com),
[htt': www.zarulem.ru](http://www.zarulem.ru).

References

1. Regulations on technical maintenance and repair of motor transport vehicles of the Republic of Uzbekistan Tashkent, 1999
2. Fundamentals of automobile service, Textbook, Khamrakulov O. Nazarkulov Ya.P., Magdiev Sh.P. Kadirshaev T. Tashkent, "Fan" publishing house, 2007. 176 p.
3. Automobile service. M.A. Ikramov and others Tashkent: A. Navoiy street. 2010. -266 p.
4. Automobile service. Part 2. M.A. Ikramov and others, Tashkent: A. Navoiy street. 2011.-190 b.
5. Sidiqnazarov K.M., Kodirshaev T., Magdiev Sh.P. Automobile service newsletter. Tashkent.: "Vorisi-Nasliriyot", 2011. - 496 p.
6. Technical operation of automobiles. Textbook for universities. Under the editorship of prof. E.S. Kuznetsova. M; Nauka, 2001.
7. J.A. Mannonov. Educational and methodological complex on the subject of technical service technology. Namangan 2024.
8. Internet sites:
[htt': referat.students.uz](http://referat.students.uz),
[htt': www.referats.com](http://www.referats.com),
[htt': www.zarulem.ru](http://www.zarulem.ru).